

ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Шоумарова Ойдин Аббос кизи

докторант Ташкентского архитектурно-строительного университета

Аннотация: Данная статья рассматривает роль плотности застройки в городском планировании, а также её положительные и отрицательные факторы влияния на качество городской среды.

Ключевые слова: плотность застройки, уплотнение, инфраструктура, качество городской среды, рост населения, жилищный фонд.

В результате эволюционного развития каждый город неизбежно сталкивается с необходимостью роста. Это можно осуществить следующими способами: освоение пригородных территорий или уплотнение уже существующей застройки. Практика показывает, что второй вариант является наиболее актуальным в современных условиях.

Плотность застройки — один из основных показателей, широко используемых в градостроительной практике, характеризующий интенсивность использования территорий[1].

Плотность является важной составляющей города, будь это плотность застройки, либо плотность проживающих в нем людей. Без наличия генеральных планов с поправкой на рост населения, многие города начинают испытывать большие нагрузки на инфраструктуру, школы, детские сады, больницы и пожарные депо. Прогнозирование развития городов становится всё более сложным, что приводит к хаотичному увеличению плотности населения. Это, в свою очередь, негативно сказывается как на качестве городской среды.

Качество городского пространства — «самый градостроительный» показатель, поскольку он характеризует качество пространственной структуры

города, его планировочную организацию, ландшафтно-визуальный облик, благоустройство и насыщенность объектами обслуживания[2,с.74].

Но с другой стороны, плотная застройка способствует увеличению функционального разнообразия территории, привлекая значительное количество посетителей к объектам торговли и услуг. Это позволяет эффективно использовать земельные ресурсы, а высокая концентрация жителей создает значительный пассажиропоток, который делает развитие маршрутов общественного транспорта экономически выгодным.

Определим, положительные и отрицательные аспекты влияния высокой плотности застройки на качество городской среды:

Положительные аспекты высокой плотности застройки:

1. *Эффективное использование земли:* высокая плотность застройки способствует максимальному использованию ограниченного пространства в городах, обеспечивая жильем и коммерческими площадями большее количество людей и создает условия для роста функционального разнообразия территории, обеспечивая высокий поток посетителей объектов торговли и услуг.

2. *Развитая инфраструктура:* густонаселенные районы, как правило, обладают лучше развитой инфраструктурой, включающей транспортные сети, школы, больницы и торговые центры. Это делает такие районы более удобными для проживания.

3. *Снижение транспортных издержек:* высокая плотность застройки способствует уменьшению потребности в длительных поездках, так как большинство необходимых объектов находятся в пешей доступности, что снижает транспортные издержки и время в пути.

4. *Экономическая выгода:* компактная застройка способствует развитию бизнеса, созданию рабочих мест и экономическому росту города благодаря высокой концентрации населения и спроса на товары и услуги.

Отрицательные аспекты высокой плотности застройки:

1. *Перегрузка инфраструктуры:* чрезмерная плотность может привести к перегрузке городской инфраструктуры, ухудшению качества предоставляемых услуг, заторам на дорогах и дефициту парковочных мест.
2. *Шум и загрязнение:* высокая плотность населения часто сопровождается повышенными уровнями шума и загрязнения воздуха, что негативно сказывается на здоровье и благополучии жителей.
3. *Недостаток зеленых зон:* в густонаселенных районах может быть недостаток парков и зеленых зон, что ухудшает общее качество жизни и снижает возможности для отдыха и рекреации.
4. *Социальные проблемы:* высокая плотность населения может способствовать возникновению социальных проблем, таких как преступность, перегруженность школ и медицинских учреждений, а также снижение уровня социального взаимодействия между жителями.

В Ташкенте на данный момент проживают 3 040,8 тыс. человек. При сохранении нынешних темпов роста население уже к 2035 году может достичь отметки в 4 млн, а к 2050 году превысит 5 млн[3].

Индивидуальное жилищное строительство занимает 36,3% площади города — заметно больше, чем в развитых странах. При этом в частных домах проживает четверть жителей, в то время как более 60% населения и 12% площади приходится на среднеэтажную застройку[4]. Эти данные показывают, что в будущем число населения столицы будет стремительно расти и это приведет к острой нехватке жилья. Уплотнение существующей системы застройки будет неизбежной.

Плотность застройки является ключевым фактором, влияющим на качество городской среды. Правильное управление этим параметром позволяет создать комфортные, устойчивые и привлекательные для жизни города, где эффективно используются ресурсы, обеспечивается высокий уровень жизни и сохраняется баланс между застройкой и природными элементами.

Список использованной литературы:

1. Плотность застройки [Электронный ресурс] Wikipedia.org – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/Плотность_застройки.
2. И.Н. Ильина. Качество городской среды как фактор устойчивого развития муниципальных образований. Имущественные отношения в Российской Федерации, no. 5 (164), 2015, pp. 69-82.
3. По данным Статагенства Республики Узбекистан 2024.
4. Как изменится Ташкент к 2035 году: прогноз CMWP Uzbekistan [Электронный ресурс] [spot.uz](https://www.spot.uz) – Режим доступа: <https://www.spot.uz/ru/2023/11/07/city-planning/>